

Die relativen Welungskoeffizienten verschiedener Pflanzen.¹⁾

Von L. J. Briggs und H. L. Shantz.

Die weiten Unterschiede des Feuchtigkeitsgehaltes verschiedener Böden zur Zeit des Welkens der Pflanzendecke scheinen zuerst von Sachs²⁾, 1859, deutlich erkannt worden zu sein. Spätere Forscher, welche sich in diese Untersuchungen vertieften, schlossen, daß die Böden nicht nur breite Variationen in bezug auf das Vermögen, Feuchtigkeit fest zu halten, zeigen, sondern auch, daß die verschiedenen Pflanzengruppen sich sehr verschieden verhalten in bezug auf ihr Vermögen den Feuchtigkeitsgehalt eines bestimmten Bodens zu vermindern. So deuten die Versuche von Heinrich³⁾ (1894), Gain⁴⁾ (1895), Hedgcock⁵⁾ (1902) und Clements⁶⁾ (1905) alle daraufhin, daß beträchtliche Variationen im Feuchtigkeitsgehalt des Bodens zur Zeit des Welkens verschiedener Pflanzen, bestehen, eine Tatsache, der man die Deutung gab, daß manche Pflanzen den Feuchtigkeitsgehalt eines bestimmten Bodens mehr zu verringern vermögen als andere. Dieser Schluß heißt in anderen Worten, daß die „unverwertbare Feuchtigkeit“ je nach der Art der Pflanze, welche man als Indikator benutzt, variiert. Tatsächlich ist diese Anschauung gewöhnlich in vielen der Handbücher der Pflanzenökologie anzutreffen.

1) Résumé der Publikation: The Wilting Coefficient for Different Plants and its indirect Determination, von L. J. Briggs und H. L. Shantz, Bul. 230, Bureau of Plant Industry, U. S. Department of Agriculture, 1912.

2) Sachs, J., Berichte über die physiologische Tätigkeit an der Versuchstation in Tharandt. Landw. Versuchsstat. 1859, Bd. I, pag. 235.

3) Heinrich, R., Zweiter Bericht über die Verhältnisse und Wirksamkeit der landwirtschaftlichen Versuchstation zu Rostock 1894, pag. 29.

4) Gain, E., Action de l'eau du sol sur la végétation. Rev. Gen. Bot. 1895, Tome VII, pag. 73.

5) Hedgcock, G. G., The relation of the water content of the soil to certain plants, principally Mesophytes. Botanical Survey of Nebraska, Vol. VI; Studies in the Vegetation of the State 1902, Vol. II, pag. 5—79.

6) Clements, F. E., Research Methods in Ecology 1905, pag. 30.

Die Unterschiede, welche in dieser Beziehung von den verschiedenen Pflanzen gezeigt werden, hat man als wichtigen Faktor bei der Widerstandsfähigkeit gegen das Eintrocknen angesehen, da man sich vorstellte, der größere Wasservorrat, welcher dadurch manchen Pflanzen verfügbar ist, genüge, um es diesen Pflanz zu ermöglichen, die Zeit der Dürre zu überstehen, während andere Pflanzen infolge der Dürre eingehen. Von diesen Überlegungen ausgehend, unternahmen die Verfasser eine größere Reihe von Bestimmungen an einer Anzahl Pflanzen, mit besonderer Berücksichtigung einheimischer Pflanzen aus Halbwüsten und Wüstengegenden. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen führten die Verfasser zu dem Schlusse, daß die bei verschiedenen Pflanzen zu konstatierenden Unterschiede weit geringer sind, als man bisher annahm, und daß sie unbedeutend im Vergleich zu den großen Unterschieden im Wasserzurückhaltungsvermögen der verschiedenen Böden sind.

Der Welkungskoeffizient.

Das im Boden zur Zeit des Welkens der Pflanzendecke noch enthaltene Wasser ist von früheren Autoren als „nichtverwertbare Feuchtigkeit“ bezeichnet worden. Die Entfernung des Wassers aus dem Boden dauert aber noch lange nach dem Welken weiter. Tatsächlich konnten die Verfasser feststellen, daß diese Wasserabgabe vom Boden an die Luft durch das Pflanzengewebe selbst nach dem Tode der Pflanzen fortbesteht. Das im Boden zur Zeit des Welkens noch enthaltene Wasser kann daher nicht als vollkommen unverwertbar angesehen werden; und es haben die Verfasser die Bezeichnung „Welkungskoeffizient“ benutzt, um ganz speziell den Wassergehalt zur Zeit des Welkens zu bezeichnen.

Man kann also den Welkungskoeffizient als denjenigen Feuchtigkeitsgehalt des Bodens, in Prozenten des Trockengewichts ausgedrückt, definieren, bei welchem die Blätter der in diesem Boden wachsenden Pflanze zuerst eine permanente Verringerung ihres Wassergehaltes erleiden infolge der Änderung des Bodenfeuchtigkeitsvorrates. Unter permanenter Verringerung des Wassergehaltes wird verstanden ein Zustand von dem sich die Blätter in einer mit Wasserdampf gesättigten Atmosphäre nicht erholen können, ohne daß Wasser dem Boden zugegeben wird. Bei den meisten Pflanzen ist das Welken von einer Verringerung des Wassergehaltes der Blätter begleitet und bietet also einen Maßstab zur Bestimmung des Welkungskoeffizienten des Bodens für diese Pflanze. Die Definition, wie sie hier angegeben, ist auch auf

diejenigen Pflanzen anwendbar, welche infolge von anatomischen Eigentümlichkeiten die Verringerung des Wassergehaltes der Blätter nicht augenscheinlich anzeigen.

Zwei unabhängige Variablen nehmen an dem „Welkungskoeffizient“ Teil: Die Fähigkeit des benutzten Bodens Feuchtigkeit zurückzuhalten und die zum Anzeigen des Welkungspunktes benutzte Pflanzenart. Eine jede Bestimmung muß also als Welkungskoeffizient des benutzten Bodens für die als Indikator benutzte Pflanzenart betrachtet werden.

Methoden.

Drei Methoden wurden bei den in dieser Publikation veröffentlichten Resultaten benutzt und zwar:

1. Die Wachsverschlußmethode,
2. die Methode der gleichzeitigen Kulturen,
3. die Balanziermethode.

1. Die Wachsverschlußmethode.

Bei der Wachsverschlußmethode¹⁾ wird in einem wasserdichten Topf die Oberfläche des Bodens mit einer Lage Wachs überzogen, so daß jede direkte Verdampfung vom Boden in die Luft verhindert wird. Töpfe aus Glas mit einem Inhalt von 250 g Boden werden benutzt. Man gibt acht, daß der Boden vor dem Gebrauche gleichmäßig befeuchtet wird, um sehr nasse oder sehr trockene Stellen zu vermeiden. Während des Wachstums der Pflanzen werden die Töpfe in ein Bad eingetaucht, durch welches Wasser von annähernd der Durchschnittstemperatur des Zimmers fließt. Dadurch wird das Kondensieren der Bodenfeuchtigkeit an der Innenwand des Topfes, welches sonst bei plötzlichem Temperaturwechsel stattfinden würde, vermieden.

Ein Wachs aus 80% Paraffin (Schmelzpunkt 45° C) und 20% Petrolatum stellte sich bei gewöhnlichen Temperaturen als sehr brauchbar heraus. Die exakte Zusammenstellung ist nicht von Belang. Beim Gebrauche soll das Wachs nur wenig über den Schmelzpunkt erhitzt und der Überschuß schnell abgegossen werden. Der Schmelzpunkt und die Wärmeleitung sind so niedrig, daß man dieses Wachs ohne Schaden in einen Topf um die zartesten Keimlinge gießen kann. Bei

1) Briggs, L. J. and Shantz, H. L., The Wax Seal Method for Determining the Lower Limit of Available Soil Moisture. Bot. Gaz. 1911, Vol. LI, pag. 210—219.

Monocotyledonen fanden wir, daß der Wachsverschluß sofort nach dem Pflanzen der Samen angebracht werden kann. Beim Keimen wachsen die Pflanzen durch das Wachs, welches einen tadellosen Verschluß um den Stamm bildet. Lüftung (wenn nötig) erzielt man dadurch, daß man den Verschluß an zwei Stellen durchsticht und gesättigte Luft mittels eines Aspirators durch den Boden saugt.

Der wahrscheinliche Fehler des Durchschnittes einer Reihe von 12 Bestimmungen des Welungskoeffizienten nach dieser Methode ist ungefähr ein Teil auf 200 bei Lehm- und Tonböden.

2. Die Methode der gleichzeitigen Kulturen.

Bei der Methode der gleichzeitigen Kulturen werden zwei verschiedene Pflanzenarten gleichzeitig in demselben Topfe gezüchtet und die relative Zeit des Welkens beobachtet. Ein wasserdichter Topf wird auch hier benutzt. Durch diese Methode wird jede durch Ungleichmäßigkeit des Bodens verursachte Unsicherheit vermieden. Fehler infolge von ungleichmäßiger Verteilung der Wurzeln bestehen hier wie bei der ersten Methode.

3. Die Balanziermethode.

Pflanzen mit oberirdischen Wasserreservorgeweben, wie solche mit dicken schweren Blättern, haben keinen scharf ausgeprägten Welkungspunkt. Verff. haben aber eine Methode ausgearbeitet, welche es ermöglicht, selbst bei solchen Pflanzen den Welungskoeffizienten zu bestimmen.

Betrachtet man eine fleischige Pflanze, z. B. einen Cactus, dessen Wurzeln gut in einer Erdmasse verteilt sind, in einem wasserdichten Topf, dessen Bodenoberfläche verschlossen ist, so geht Feuchtigkeit nur durch die Transpiration der Pflanze verloren. Denkt man sich dieses System an Messerkanten auf beiden Seiten des Topfes hängend, und denkt man sich das System durch geeignete Gegengewichte so ausbalanciert, daß es sich in stabilem Gleichgewicht befindet, wenn die Pflanze eine horizontale Lage einnimmt, aber derartig, daß der Schwerpunkt hoch genug liegt, um dem System eine gewisse Empfindlichkeit zu erteilen, so wird auf Anstoß das System um den Gleichgewichtspunkt schwingen. Fängt nun die Pflanze an infolge von Transpiration Wasser abzugeben, so wandert Wasser aus dem Boden, um den Wasserverlust der Pflanze zu decken. Das Bodenende des Systems wird leichter und hebt sich infolgedessen. Dieser Vorgang wiederholt sich, so oft man das Gleichgewicht wieder herstellt und auf den Nullpunkt einstellt, bis schließlich der Boden nicht mehr imstande ist, der

Pflanze Wasser mit einer Geschwindigkeit abzugeben, die die Transpiration deckt. Dann wird die Pflanze anfangen aus ihren Reservegeweben Wasser zu verlieren und die Pflanzenseite des Systems wird nun leichter. Die Folge davon wird sein, daß sich nun die Pflanze hebt; sie bewegt sich nun in der entgegengesetzten Richtung als früher. Der Feuchtigkeitsgehalt des Bodens an diesem Punkte ist der Welkungskoeffizient.

Zwischen diesen extremen Verhältnissen gibt es eine kurze Periode, während der Boden etwas Wasser an die Pflanze abgeben kann, aber nicht genug, um die Verluste zur Zeit der größten Transpiration zu decken. Zu dieser Zeit ist das Balanziersystem träge und unsicher in seinen Bewegungen, als ob keine Veränderungen des Wassergehaltes stattfänden. Wägung des ganzen Systems beweist aber, daß Wasser verloren geht¹⁾.

Wir haben die Methode der simultanen Kulturen mit der Balanziermethode kombiniert. Benutzt man als ein Mitglied des Systems eine Pflanze, welche leicht welkt, so findet die Umkehrung der Richtung der Bewegung gleichzeitig mit dem Welken der Indikatorpflanze statt.

Vorläufige Bestimmungen.

Ehe an den Vergleich des Welkungskoeffizienten verschiedener Pflanzen herangetreten wurde, wurden Versuche angestellt, um den Einfluß des Alters der Pflanzen, sowie gewisser Zustände der Umgebung auf den Welkungskoeffizient festzustellen. Es wurden ein wenig geringere Werte für alte Weizenpflanzen als für Keimlinge gefunden. Die Durchschnittsunterschiede betragen 2 ± 1 Teile auf Hundert. Es wird dieser Unterschied der geringeren Entwicklung der Wurzeln der Keimlinge zugeschrieben.

Pflanzen, die ununterbrochen in trockener oder in feuchter Atmosphäre gezüchtet waren, gaben denselben Welkungskoeffizienten. Dies steht in Einklang mit der Tatsache, daß das Verhältnis von Wurzel zu oberirdischen Teilen bei in trockener Atmosphäre gezüchteten Pflanzen größer ist. Auch ist es allgemein bekannt, daß sich unter diesen Umständen der Bau des Blattes derartig modifiziert, daß die Transpiration vermindert wird.

1) Es ist möglich, bei einem derartig balanzierten System zwischen Absorption und Transpiration zu unterscheiden, dadurch, daß man den Gewichtsverlust bestimmt und auch das Gewicht, welches zum Centroid des Bodens (oder der Pflanze) zugefügt werden muß, um das Gleichgewicht des Systems wieder herzustellen. Dies wird ausführlich in einer anderen Arbeit besprochen.

Die Abschwächung des Lichtes auf die Hälfte des Normalen ist ohne Einfluß auf den Wert des Welkungskoeffizienten. Auch wurde festgestellt, daß der Wassergehalt des Bodens während der vorhergehenden Wachstumsperiode ohne Einfluß auf den Welkungskoeffizienten bleibt.

Die relativen Welkungskoeffizienten verschiedener Pflanzen.

In den in folgender Tabelle zusammengestellten Beobachtungen sind mehr als 1300 Bestimmungen eingeschlossen, welche an in 20 verschiedenen Bodentypen wachsenden Pflanzen gemacht wurden. Die tatsächlich beobachteten Welkungskoeffizienten schwanken von weniger als 1% bei dem Dünensandboden, bis 17% bei dem Lehmt. Um die Resultate dieser Beobachtungen auf eine vergleichbare Basis zu reduzieren, wurde das Verhältnis jeder einzelnen Bestimmung zum Durchschnitt aller mit dem betreffenden Boden gemachten Bestimmungen festgestellt und somit der relative Welkungskoeffizient bestimmt. Ist der Welkungskoeffizient für eine besondere Pflanze höher als der Durchschnitt, so ist das Verhältnis größer als eins. Ist dagegen eine Pflanze imstande den Feuchtigkeitsgehalt mehr als andere Arten zu reduzieren, ehe Welken stattfindet, so ist das Verhältnis geringer als eins. Auf diese Art ist es möglich, alle an verschiedenen Böden gemachten Beobachtungen zu kombinieren und festzustellen, bis wie weit unterhalb dem Punkte, bei dem andere Pflanzen welken, eine bestimmte Pflanze imstande ist, die Bodenfeuchtigkeit zu vermindern.

(s. Tabelle I, pag. 233—233.)

Betrachtet man nur alle Pflanzen, an denen mindestens sechs Bestimmungen gemacht wurden, so sieht man an Tabelle I, daß die Grenzwerte des Welkungskoeffizienten bei 0,92 für japanischen Reis und 1,13 für Colocasia liegen. Letztere Pflanze besitzt ein äußerst grobes Wurzelsystem, da die feinen faserigen Wurzeln, die so charakteristisch für die Gräser sind, vollkommen fehlen. Eine Pflanze mit einem derartigen Wurzelsystem vermindert den Wassergehalt des Bodens nicht gleichmäßig. Zurzeit des Welkens der Pflanze enthält der Boden, der am entferntesten von den Wurzeln ist, mehr Wasser als der Boden in der unmittelbaren Umgebung der Wurzeln. Daher liefert die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes der ganzen Bodenmasse zur Zeit des Welkens einen zu hohen Wert für den Welkungskoeffizienten. Von der Colocasia abgesehen, lieferte eine Maisvarietät den höchsten relativen Welkungskoeffizienten, nämlich 1,06.

Tabelle I.

Die relativen Welkungskoeffizienten verschiedener Pflanzen.

Pflanze	Art	Nummer	Zahl der Beobachtungen	Mittelsverhältnis	Wahrscheinlicher Fehler des Mittelsverhältnisses	Wahrscheinlicher Fehler einzelner Beobachtungen
Zea mays	Boone Co. white	United States selection 119	33	1,00	$\pm 0,007$	$\pm 0,038$
	Esperanza Minn. 13	M. 66 United States selection 133	16	1,06	$\pm 0,013$	$\pm 0,052$
	Hopi	A. 7	3	1,03		
	United States selection	165	4	1,00		
	Indian flint	—	3	1,08		
	North Western dent	—	4	1,09		
	Laguna	—	4	1,05		
	Chico	M. 72	2	1,06		
	Iowa silvermine	—	3	1,06		
	Chinese	S. P. I. 22 308	3	1,03		
	Andropogon sorghum	White durra	S. P. I. 24 997	17	0,94	$\pm 0,012$
Dwarf milo		S. P. I. 24 970	17	0,994	$\pm 0,017$	$\pm 0,072$
Red amber		S. P. I. 17 543	7	0,94	$\pm 0,007$	$\pm 0,044$
Black amber		Minn. 341	12	1,00	$\pm 0,026$	$\pm 0,089$
Red kafir		S. P. I. 24 985	3	1,01		
Blackhull kafir		S. P. I. 24 975	3	1,03		
Dagdi durra		S. P. I. 9 856	3	1,02		
Blackhull kowliang		G. I. 310	3	1,03		
Brown kowliang		S. P. I. 24 993	1	1,04		
Chaetochloa italica		Kursk	S. P. I. 22 420	27	0,954	$\pm 0,008$
	Common	S. P. I. 22 423	6	0,96	$\pm 0,011$	$\pm 0,027$
	Siberian	S. P. I. 21 076	6	1,01	$\pm 0,009$	$\pm 0,023$
	German	S. P. I. 26 845	3	1,00		
	Chaetochloa italica	S. P. I. 21 073	3	1,04		
Panicum miliaceum	Proso	G. I. 72	3	0,99		
Triticum durum	Kubanka	G. I. 1440	593	1,00	$\pm 0,0021$	$\pm 0,051$
	Kubanka	G. I. 1354	3	0,94		
	Kubanka	G. I. 2246	3	0,97		
	Yellow ghar-novka	S. P. I. 26 008	3	0,94		
	Yellow ghar-novka	G. I. 1444	3	0,96		
	Pelissier	G. I. 1584	3	0,97		
Triticum vulgare	Bluestem	Minn. 169	28	0,96	$\pm 0,0066$	$\pm 0,035$
	Turkey red	G. I. 1558	11	0,99	$\pm 0,0116$	$\pm 0,038$

Tabelle I (Fortsetzung).

Pflanze	Art	Nummer	Zahl der Beobachtungen	Mittelsverhältnis	Wahrscheinlicher Fehler des Mittelsverhältnisses	Wahrscheinlicher Fehler einzelner Beobachtungen	
Triticum vulgare	Fretes	S. P. I. 19 239	3	0,94			
	Power's five	G. I. 3 025	3	0,95			
Triticum dicoccum	Spring emmer	S. P. I. 19 907	3	1,07			
Avena sativa	Kherson	G. I. 459	15	1,03	± 0,0149	± 0,058	
	Swedish select	S. P. I. 24 877	13	0,984	± 0,009	± 0,033	
	Canadian	S. P. I. 12 880	3	0,96			
	75 day	G. I. 337	3	1,02			
	60 day	G. I. 639	3	1,04			
	Big 4	G. I. 558	3	1,03			
	Burt	S. P. I. 24 670	3	0,93			
	Red rust proof	G. I. 458	3	0,92			
Hordeum distichon	White smyrna	G. I. 195	3	0,94			
	Hannchen	G. I. 531	18	0,98	± 0,011	± 0,047	
	Unknown	—	16	0,98	± 0,013	± 0,034	
Hordeum vulgare	Beldi	G. I. 190	14	0,97	± 0,013	± 0,054	
	Telli	G. I. 194	3	0,92			
	Marrui	G. I. 261	3	0,95			
	Oderbrucker	S. P. I. 26 105	2	0,92			
	Hull-less	S. P. I. 12 709	1	0,91			
	Giant winter	—	19	0,94	± 0,011	± 0,049	
Oryza sativa	Japan	G. I. 1 642	15	0,92	± 0,014	± 0,054	
	Carolina golden	G. I. 1 645	3	0,96			
	Honduras	G. I. 1 643	3	1,03			
Gramineae	Bromus inermis	—	33	0,94	± 0,005	± 0,028	
	Agropyron smithii	—	11	1,03	± 0,013	± 0,043	
	Agropyron tenerum	—	15	0,99	± 0,013	± 0,052	
	Agropyron cristatum	—	6	0,96	± 0,013	± 0,032	
	Elymus canadensis	—	3	1,00			
	Stipa vaseyi	—	3	0,99			
	Sitanion hystrix	—	3	0,97			
	Aristida longisetia	—	2	1,00			
	Bouteloua oligostachya	—	1	1,01			
	Leguminosae	Medicago sativa	S. P. I. 25 695	33	0,98	± 0,006	± 0,035
		Vicia villosa	S. P. I. 25 935	17	1,04	± 0,013	± 0,053
Vicia faba		S. P. I. 15 428	23	1,02	± 0,016	± 0,078	
Pisum arvense		S. P. I. 19 389	28	1,05	± 0,012	± 0,064	
Melilotus alba		S. P. I. 21 216	8	1,03	± 0,012	± 0,033	

Tabelle I (Fortsetzung).

Pflanze	Art	Nummer	Zahl der Beobachtungen	Mittelsverhältnis	Wahrscheinlicher Fehler des Mittelsverhältnisses	Wahrscheinlicher Fehler einzelner Beobachtungen
Leguminosae	<i>Vicia fulgens</i>	S. P. I. 21 502	6	0,93		
	<i>Vicia atropurpurea</i>	S. P. I. 18 132	3	1,05		
	<i>Vicia ervilia</i>	S. P. I. 16 137	3	0,92		
	<i>Cicer arietinum</i>	S. P. I. 24 322	3	0,93		
	<i>Vigna unguiculata</i>	S. P. I. 26 497	3	0,98		
	<i>Trifolium pratense</i>	—	5	1,04		
	<i>Onobrychis viciaefolia</i>	S. P. I. 24 931	3	1,00		
	<i>Lupinus pusillus</i>	—	2	0,97		
	Cucurbitaceae	<i>Cucurbita pepo</i>	—	15	1,01	± 0,018
<i>Cucumis sativa</i>		—	1	0,90		
<i>Cucumis melo</i>		—	1	1,04		
Lycopersicon esculentum	Livingston	—	17	1,05	± 0,011	± 0,043
	Stone	—	3	1,08		
Colocasia	—	S. P. I. 21 190	19	1,13	± 0,015	± 0,056
Mesophyten	<i>Ipomoea purpurea</i>	—	3	1,11		
	<i>Plantago lanceolata</i>	—	2	1,06		
	<i>Citrus limonum</i>	—	1	0,96		
	<i>Abutilon striatum</i>	—	2	0,91		
	<i>Gossypium hirsutum</i>	—	2	1,05		
	<i>Coleus</i>	—	5	0,99		
	<i>Lactuca sativa</i>	—	3	1,11		
	<i>Solanum tuberosum</i>	—	3	1,06		
	<i>Fagopyrum vulgare</i>	—	1	1,05		
	<i>Beta vulgaris</i>	—	3	1,06		
	<i>Linum usatissimum</i>	—	2	0,99		
	<i>Brassica napus</i>	—	3	0,94		
	<i>Amaranthus retroflexus</i>	—	5	1,01		
Xerophyten	<i>Grindillia squarrosa</i>	—	4	1,08		
	<i>Vernonia marginata</i>	—	3	1,04		
	<i>Artemisia gnaphalodes</i>	—	6	1,06		

Tabelle I (Fortsetzung).

Pflanze	Art	Nummer	Zahl der Beobachtungen	Mittelsverhältnis	Wahrscheinlicher Fehler des Mittelsverhältnisses	Wahrscheinlicher Fehler einzelner Beobachtungen
Xerophyten	Pachyphytum aduncum	—	1	1,03		
	Echeveria pubescens	—	1	1,10		
	Nopalea coccinellifera	—	1	1,03		
Hydrophyten	Ranunculus septentrionale	—	2	0,98		
	Juncus balticus	—	1	1,07		
	Nasturtium	—	3	1,03		
	Isoetes saccharata	—	2	1,33		

Die verschiedenen Maissorten unterschieden sich ein wenig voneinander; da die Sorte „Boone County White“, welche in nassen Gegenden zu Hause ist, den niedrigsten Wert ergab. Mexikanische Sorten, in trockenen Gegenden zu Hause, lieferten keinen Beweis, daß sie imstande sind, die Bodenfeuchtigkeit mehr zu vermindern, als andere Sorten. Nur ganz geringe Unterschiede ergaben die relativen Welkungskoeffizienten der verschiedenen Sorghum-Sorten (*Andropogon Sorghum*), die doch in Halbwüsten weitgehend gebaut werden.

Der relative Welkungskoeffizient der zwei untersuchten Sorten war 0,94, was darauf hindeutet, daß diese Sorten die Bodenfeuchtigkeit zur Zeit des Welkens etwas mehr vermindern können als Mais. Die Unterschiede im Welkungskoeffizienten der Kleingetreidearten, Hirse, Weizen, Hafer, Gerste sind gering, da die extremen Werte für die vier Ernten bei 0,95 und 1,03 liegen. Der für Roggen gefundene Wert des Welkungskoeffizienten war 0,94, für japanischen Reis 0,92. Der niedrige Wert dieser Pflanze ist beachtenswert in bezug auf die Tatsache, daß man es allgemein für nötig erachtet, die Reisfelder während des größten Teils der Wachstumsperiode zu überschwemmen.

Die verschiedenen Gräser, die meistens Bewohner der „Great Plains“ der Vereinigten Staaten sind, zeigten Verhältnisse, die sich nur wenig untereinander und von den Kleingetreiden unterscheiden. Die Leguminosen dagegen, sowie manche der grobwurzeligen Pflanzen der „Great Plains“, geben als Welkungskoeffizienten etwas höhere Werte. Die Verfasser glauben, daß diese hohen Werte eher der unvollkommenen

Verteilung der Wurzeln zuzuschreiben sind, als etwa einer den Pflanzen selber zukommenden Unfähigkeit die Bodenfeuchtigkeit in demselben Maße zu vermindern als die anderen Pflanzen.

Die verschiedenen Pflanzen, an denen nur einige Bestimmungen ausgeführt wurden, sind im letzten Teil der Tabelle als Hydrophyten, Mesophyten und Xerophyten zusammen gruppiert. Die Wasserpflanzen lieferten einen etwas höheren Welkungskoeffizienten als die anderen Gruppen aus dem Grunde, daß in diese Gruppe Isoetes mit eingeschlossen ist. Von dieser Art wurden untergetauchte Exemplare aus dem Wasser entfernt und in der Luft gezüchtet, ohne daß man ihnen erlaubte, neue Blätter zu bilden. Auch hatte diese Pflanze eine kümmerliche Wurzelverteilung. Läßt man Isoetes aus dem Spiel, so liefern die Hydrophyten einen mittleren Welkungskoeffizienten, der mit dem der Mesophyten identisch ist. Die untersuchten Xerophyten lieferten ein mittleres Verhältnis, welches zwischen Hydrophyten und Mesophyten liegt. Dies deutet darauf hin, daß trockene Gegenden bewohnende Pflanzen nicht imstande sind, zur Zeit des Welkens die Bodenfeuchtigkeit mehr zu vermindern als andere Pflanzen.

Tabelle II.

Die relativen Welkungskoeffizienten verschiedener Pflanzen.

Pflanze	Zahl der Beobachtungen	Mittelverhältnis	Wahrscheinlicher Fehler des Mittelverhältnisses	Wahrscheinlicher Fehler einzelner Beobachtungen
Zea	75	1,03	± 0,003	± 0,042
Andropogon	66	0,98	± 0,008	± 0,062
Chaetochloa	48	0,97	± 0,006	± 0,035
Triticum	653	0,994	± 0,002	± 0,049
Avena	46	0,995	± 0,007	± 0,047
Hordeum	60	0,97	± 0,006	± 0,047
Secale	19	0,94	± 0,011	± 0,049
Oryza	21	0,94	± 0,012	± 0,054
Gramineae	77	0,97	± 0,005	± 0,040
Leguminosae	138	1,01	± 0,005	± 0,059
Cucurbitaceae	17	0,99	± 0,016	± 0,068
Lycopersicon	20	1,06	± 0,009	± 0,040
Colocasia	19	1,13	± 0,005	± 0,066
Hydrophytes	8	1,10	± 0,037	± 0,105
Mesophytes	35	1,02	± 0,010	± 0,058
Xerophytes	16	1,06	± 0,008	± 0,032
Zahl der Beobachtungen	1318	—	—	—

Die Ergebnisse bei den verschiedenen Pflanzen sind in Tabelle II ohne Bezugnahme auf die Varietäten zusammengestellt. Das Studium der Tabelle zeigt, daß nur geringe Unterschiede in bezug auf das Vermögen die Bodenfeuchtigkeit vor dem Welken zu vermindern, bestehen. Sorghum, Hirse, Weizen, Hafer und Gerste und die Gräser verhalten sich annähernd gleich. Roggen und Reis scheinen etwas geringer als der Durchschnitt zu sein; Mais und die Leguminosen dagegen ein wenig höher.

Indirekte Methoden zur Bestimmung des Welkungskoeffizienten.

Macht man die Annahme, daß das Wachstum annähernd aufhört, wenn die Pflanzen in einen dauernd welken Zustand übergehen, so zeigt der Welkungskoeffizient die unterste Grenze an, bei der die Feuchtigkeit eines bestimmten Bodens zum Wachstum noch verfügbar ist. Diese Bestimmung wird daher wichtig bei allen kritischen Untersuchungen über das Verhältnis zwischen Vorrat an Bodenfeuchtigkeit und Entwicklung der Ernte, da der Welkungskoeffizient die Data liefert, aus denen man die zum Wachstum verfügbare Bodenfeuchtigkeit berechnen kann.

Die direkte Bestimmung des Welkungskoeffizienten erfordert mehrere Tage dauernde Beobachtungen. In Anbetracht der Wichtigkeit solcher Bestimmungen bei agronomischen und ökologischen Untersuchungen, versuchten Verfasser festzustellen, ob der Welkungskoeffizient sich nicht durch eine indirekte Methode, beruhend auf dem Verhältnis der Bodenfeuchtigkeit, am Welkungspunkte zur Retention der Bodenfeuchtigkeit durch rein physikalische Methoden festgestellt, bestimmen läßt.

Zur Bestimmung der Haftkraft der Feuchtigkeit an den Boden wurden vier verschiedene Methoden benutzt.

1. Die Feuchtigkeitsäquivalentmethode. Der Feuchtigkeitsäquivalent¹⁾ ist die Menge Wasser, in Prozenten ausgedrückt, welche von einer 1 cm dicken Bodenschicht zurückgehalten wird nachdem diese einer 1000mal so starken Zentrifugalkraft als die Schwerkraft (der Erde) ausgesetzt worden ist. In folgender Tabelle (III) sind Welkungskoeffizient und Feuchtigkeitsäquivalent einer Reihe Böden zusammengestellt. Diese Böden bilden eine Serie von grobem Sand bis zum Ton.

1) Briggs, L. J. and Mc Lane, J. W., Moisture equivalent determinations and their application. Proc. Amer. Soc. of Agronomy 1910, Vol. II, pag. 138—147.

Tabelle III.

Die Beziehung des Welkungskoeffizienten zum Feuchtigkeitsäquivalent in von Sand bis auf Ton variierenden Boden.

No.	Bodenarten	Feuchtigkeitsäquivalent	Welkungskoeffizient		Verhältnis des Feuchtigkeitsäquivalent z. Welkungskoeffizient
			Zahl der Bestimmungen	Mittel	
7	Grober Sand	1,6	11	0,9	1,78
2	Feiner Sand	4,7	16	2,6	1,81
8	" "	5,5	3	3,3	1,67
9	" "	6,7	2	3,6	1,86
3	Sandiger Lehm	9,7	9	4,8	2,02
10	" "	11,9	3	6,3	1,89
4	Feiner sandiger Lehm	18,1	13	9,7	1,87
12	Lehm	18,9	3	10,3	1,83
A	Sandiger Lehm	19,6	1	9,9	1,98
B	Feiner sandiger Lehm	19,9	1	10,8	1,84
C	" " " "	22,1	1	11,6	1,90
5	Lehm	25,0	12	13,9	1,80
D	" " " "	27,0	1	15,2	1,78
13	Toniger Lehm	27,4	2	14,6	1,88
14	" "	29,3	4	16,2	1,81
E	" "	30,0	1	16,5	1,82
6	" "	30,2	16	16,3	1,85
					1,84

Wahrscheinlicher Fehler des Mittelsverhältnisses $\pm 0,013$.

Die Feuchtigkeitsäquivalente obiger Tabelle sind in jedem Falle Mittelwerte zweier Bestimmungen. Das Bedeutungsvolle der in dieser Tabelle niedergelegten Resultate ist die Tatsache, daß trotz den breiten Variationen der Wasserzurückhaltung der untersuchten Böden das Verhältnis des Feuchtigkeitsäquivalentes zum Welkungskoeffizienten innerhalb der experimentellen Fehlergrenzen konstant zu sein scheint. Mit anderen Worten, zwei Bestimmungen der Haftkraft der Feuchtigkeit an den Boden, die eine eine physikalische, die andere eine physiologische, zeigen ein geradliniges Verhältnis, welches von der Beschaffenheit des Bodens unabhängig ist. Dieses Verhältnis kommt in folgender Formel zum Ausdruck:

$$\text{Welkungskoeffizient} = \frac{\text{Feuchtigkeitsäquivalent}}{1,84 \pm 0,013}$$

2. Die Methode des Hygroskopiekoeffizienten. Der Koeffizient der Hygroskopie ist der Prozentsatz Feuchtigkeit, welchen trockene Erde von einer bei 20° C gesättigten Atmosphäre, aufnimmt. Ein Vergleich des Hygroskopiekoeffizienten mit dem Welkungskoeffizienten derselben Reihe Böden ist in folgender Tabelle (IV) niedergelegt:

Tabelle IV.

Die Beziehung des Welkungskoeffizienten zum Hygroskopie-
koeffizient in von Sand bis auf Ton variierenden Boden.

No.	Bodenarten	Hygroskopie- koeffizient	Welkungskoeffizient		Verhältnis des Hygroskopie- koeffizient z. Welkungs- koeffizient
			Zahl der Bestim- mungen	Mittel	
7	Grober Sand	0,5	11	0,9	0,556
2	Feiner Sand	1,5	16	2,6	0,577
8	" "	2,3	3	3,3	0,698
9	" "	2,3	2	3,6	0,639
3	Sandiger Lehm	3,5	9	4,8	0,729
10	" "	4,4	3	6,3	0,699
4	Feiner sandiger Lehm . .	6,5	13	9,7	0,670
12	Lehm	7,8	3	10,3	0,757
A	Sandiger Lehm	6,3	1	9,9	0,636
B	Feiner sandiger Lehm . .	6,6	1	10,8	0,611
C	" " "	7,5	1	11,6	0,646
5	Lehm	9,8	12	13,9	0,705
D	" "	9,6	1	15,2	0,631
13	Toniger Lehm	11,8	2	14,6	0,808
14	" "	13,2	4	16,2	0,815
E	" "	11,2	1	16,5	0,679
6	" "	11,4	16	16,3	0,700

0,680

Wahrscheinlicher Fehler des Mittelverhältnisses $\pm 0,012$.

Die Hygroskopiekoeffizientenbestimmungen der Tabelle sind Mittel doppelter Bestimmungen. Wie man sieht, ist das mittlere Verhältnis des Hygroskopiekoeffizienten zum Welkungskoeffizienten 0,68, bei einer Fehlergrenze von $\pm 0,012$. Ist der Hygroskopiekoeffizient bekannt, so bietet dieses Verhältnis folgendermaßen eine zweite Methode zur Bestimmung des Welkungskoeffizienten:

$$\text{Welkungskoeffizient} = \frac{\text{Hygroskopiekoeffizient}}{0,68 \pm 0,012}$$

3. Die Wasserkapazitätsmethode. Unter Wasserkapazität versteht man die maximale Menge Wasser, welche von einer 1 cm hohen Bodensäule gegen die Schwerkraft zurückgehalten wird. Ein Vergleich der Wasserkapazität mit dem Welkungskoeffizienten einer Reihe von 15 Böden ist in folgender Tabelle (V) niedergelegt.

Wie man an dieser Tabelle sieht, ist das Verhältnis der Wasserkapazität zum Welkungskoeffizienten nicht konstant; doch erhält man ein annähernd konstantes Verhältnis, wenn man der Wasserkapazität erst 21 abzieht. Das Verhältnis der Wasserkapazität minus 21 zum

Tabelle V.

Die Beziehung des Welkungskoeffizient zur Wasserkapazität.

No.	Bodenart	Wasser-	Welkungs-	Verhältnis der Wasserkapazität — 21 zum Welkungs- koeffizienten
		kapazität Prozent	koeffi- zient Prozent	
7	Grober Sand	23,2	0,9	2,44
2	Feiner Sand	29,9	2,6	3,40
8	" "	28,5	3,3	2,27
9	" "	31,4	3,6	2,84
F	Sandiger Lehm	44,9	8,3	2,88
G	" "	50,1	9,5	3,06
H	Lehm	55,9	11,0	3,17
I	"	58,6	11,6	3,24
J	"	59,8	11,7	3,30
86	Toniger Lehm	54,2	13,8	2,40
K	" "	58,2	14,7	2,52
L	" "	63,2	14,9	2,83
M	" "	71,3	15,0	3,35
N	" "	67,2	15,7	2,94
O	" "	69,5	16,7	2,90

2,90

Wahrscheinlicher Fehler des Mittelsverhältnisses $\pm 0,06$.

Welkungskoeffizienten ist, bei den 15 untersuchten Böden, $2,90 \pm 0,06$; und das Verhältnis läßt sich durch folgende Formel ausdrücken:

$$\text{Welkungskoeffizient} = \frac{\text{Wasserkapazität} - 21}{2,9 \pm 0,06}$$

4. Die Methode der mechanischen Analyse. Bei dieser Methode werden der Sand-, der Schlamm- und der Tongruppe der Teilchen ein Koeffizient des Wasserzurückhaltungsvermögens erteilt, unter Benutzung der Methode des kleinsten Quadrates. Bei dem Versuche, eine Korrelation zwischen der mechanischen Zusammensetzung, wie sie durch mechanische Analyse gefunden wird und dem Welkungskoeffizient zu ermitteln, benutzten wir dieselben relativen Werte für Sand, Schlamm und Ton, welche von Briggs und McLane¹⁾ erhalten wurden. Die tatsächlichen Werte der Koeffizienten wurden so gewählt, daß die besten berechneten Werte des Welkungskoeffizienten erhalten wurden. Wir benutzten folgende Formel:

$$\text{Welkungskoeffizient} = 0,01 \text{ Sand} + 0,14 \text{ Schlamm} + 0,57 \text{ Ton.}$$

1) The Moisture Equivalent of Soils. United States Department of Agriculture, Bureau of Soils, Bulletin 45, 1907.

In dieser Formel bedeutet „Sand“ das Gewichtsprozent der Teilchen von 2—0,05 mm Durchmesser, „Schlamm“ dasjeniger solcher von 0,05—0,005 mm Durchmesser und Ton dasjenige solcher von einem Durchmesser geringer als 0,005 mm. Folgende Tabelle (VI) enthält die mechanische Zusammensetzung eines jeden Bodentypus, den aus obiger Formel berechneten Welkungskoeffizienten, den beobachteten Wert des Welkungskoeffizienten, die Differenz zwischen den beobachteten und den berechneten Werten und das Verhältnis der beobachteten zum berechneten Werte.

Tabelle VI.

Vergleich des beobachteten Welkungskoeffizienten mit dem bei der Berechnung aus der mechanischen Analyse gefundenen.

No.	Bodenarten	Grober Sand	Feiner Sand	Schlamm	Ton	Welkungs-koeffizient		Abweichungen	Verhältnis des Beobachteten zum Berechnungsgefundenen
		2 bis 0,25 mm	0,25 bis 0,05 mm	0,05 bis 0,005 mm	0,005 bis 0 mm	Berechnet	Beobachtet		
7	Grober Sand . . .	60,4	37,1	0,8	1,6	1,8	0,9	+ 0,9	0,50
2	Feiner Sand . . .	28,2	64,4	4,7	3,9	3,1	2,6	+ 0,5	0,84
8	„ „ . . .	35,4	55,1	4,8	4,5	3,6	3,3	+ 0,3	0,92
9	„ „ . . .	29,9	56,7	5,0	8,2	3,8	3,6	+ 0,2	0,95
3	Sandiger Lehm . .	33,1	50,0	8,6	7,5	4,9	4,8	+ 0,1	0,98
4	Feiner sandiger Lehm	2,8	59,8	30,2	6,9	10,3	9,7	+ 0,7	0,94
12	Lehm	3,4	55,5	21,8	19,1	9,5	10,3	— 0,8	1,08
A	Sandiger Lehm . .	32,4	28,8	26,7	11,8	9,9	9,9	0,0	1,00
B	Feiner sandiger Lehm	15,8	42,4	28,7	12,9	10,7	10,8	— 0,1	1,01
C	Feiner sandiger Lehm	19,2	35,6	30,6	14,7	11,4	11,6	— 0,2	1,02
5	Lehm	2,0	48,8	37,7	12,3	13,5	13,9	— 0,4	1,03
D	„ „	3,6	35,2	41,4	14,4	14,6	15,2	— 0,6	1,04
14	Toniger Lehm . .	5,1	27,0	35,2	32,5	14,5	16,2	— 1,7	1,12
E	„ „	3,2	43,7	45,1	17,1	16,0	16,5	— 0,5	1,03
6	„ „	4,4	20,5	52,6	22,0	16,6	16,3	+ 0,3	0,98

Mittelverhältnisse 1,00
 Wahrscheinlicher Fehler des Mittelverhältnisses ± 0,025

Das in der letzten Spalte der Tabelle angegebene Verhältnis des beobachteten zum berechneten Werte des Welkungskoeffizienten liefert eine Grundlage zum Vergleich in Bezug auf Genauigkeit mit den anderen physikalischen Messungen. Das Mittelverhältnis ist 1,00 bei einer Fehlergrenze von ± 0,025. Ist die mechanische Analyse gegeben, so hat man also folgende Formel zur Bestimmung des Welkungskoeffizienten:

$$\text{Welkungskoeffizient} = \frac{0,01 \text{ Sand} + 0,12 \text{ Schlamm} + 0,57 \text{ Ton}}{1 \pm 0,025}$$

Es ergibt sich also ein geradliniges Verhältnis zwischen Welkungskoeffizient und den verschiedenen physikalischen Messungen des Wasserhaltungsvermögens insofern sie geprüft wurden. Diese Verhältnisse¹⁾ sind in folgenden Tabellen zusammengestellt. Durch den zweiten eingeklammerten Ausdruck ist der aus den Beobachtungen berechnete wahrscheinliche Fehler des Verhältnisses angegeben:

$$\text{Welkungskoeffizient} = \frac{\text{Feuchtigkeitsäquivalent}}{1,84 (1 \pm 0,007)}$$

$$\text{Welkungskoeffizient} = \frac{\text{Hygroskopiekoeffizient}}{0,68 (1 \pm 0,018)}$$

$$\text{Welkungskoeffizient} = \frac{\text{Wasserkapazität} - 21}{2,90 (1 \pm 0,021)}$$

$$\text{Welkungskoeffizient} = \frac{0,01 \text{ Sand} + 0,12 \text{ Schlamm} + 0,57 \text{ Ton}}{(1 \pm 0,025)}$$

Zum ersten Male wird durch diese Formeln ein Verhältnis zwischen den verschiedenen physikalischen und physiologischen Messungen des Wasserhaltungsvermögens des Bodens festgestellt. Sollten infolge weiterer Forschung die Welkungskoeffizienten vielleicht etwas modifiziert werden, so glauben Verfasser doch, daß diese nun festgestellten Verhältnisse bei Studien über den Feuchtigkeitsbedarf von Pflanzen, praktischen Wert erlangen werden, auf dem Felde sowie im Laboratorium. Ganz besonders bietet die Feuchtigkeitsäquivalentmethode ein schnelles und zweckmäßiges Hilfsmittel zur Bestimmung des Welkungskoeffizienten. Ist dieser unbekannt, so können Messungen der Bodenfeuchtigkeit nicht gedeutet werden.

1) Für eine ausführlichere Darstellung siehe „Indirect Methods for Measuring the Wilting Coefficient of Soils“, L. J. Briggs and H. L. Shantz, Bot. Gaz. 1911, Vol. LIII. Weitere Tatsachen sind auch angegeben in Bulletin 230, Bureau of Plant Industry, U. S. Department of Agriculture, l. c.

Bureau of Plant Industry U. S. Dept. of Agriculture Washington D. C.